

UzDSMI ijtimoiy gumanitar fanlar
kafedrası dots. Arislanbaeva Z.E

GLOBALLASHUV DAVRIDAGI MILLIY MADANIYATGA MUNOSABAT

Annotatsiya: Ushbu maqolada har tomonlama globallashib, zamonaviylashib borayotgan davrning milliy madaniyatga ta'siri, unga nisbatan munosabati borasida tahliliy-tanqidiy so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, milliy madaniyat, zamonaviylik, global rivojlanish

Аннотация: В данной статье аналитически-критически рассматривается влияние на национальную культуру, отношение к ней эпохи, которая становится все более глобализированной и модернизирующейся.

Ключевые слова: глобализация, национальная культура, современность, глобальное развитие

Annotation: This article analytically and critically examines the influence on national culture and the attitude towards it of an era that is becoming increasingly globalized and modernized.

Key words: globalization, national culture, modernity, global development

Zamonaviy jamiyatning global rivojlanish tendentsiyalarini qamrab olgan globallashuv jarayonlari ma'lum darajada inson faoliyatining barcha turlariga, shu jumladan madaniy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga ta'sir qiladi. Ilgari globallashuv bilan bog'liq voqealar siyosiy va iqtisodiy sohalarda ko'rinardi, endilikda yangi texnologiyalar, vositalar paydo bo'lganidan beri globallashuv asta-sekin madaniyat sohasiga o'tdi. Shuni yodda tutish kerakki, madaniy globallashuv keng qamrovli hodisa hisoblanadi.

Globalashuv inson faoliyatining turli sohalarida mavjud bo'lgan jarayonlar, ya'ni milliy madaniyat va o'z-o'zini anglashni, shuningdek madaniy o'ziga xoslikni saqlash kabi muhim muammolarni ko'rishni kuchaytiradi.

Zamonaviy dunyoda globalashuv jarayonlarini tavsiflab, uning muhim tarkibiy qismlarini, masalan, ijtimoiy va madaniy tizimlarning geografik chegaralarini ta'kidlash mumkin.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev: "Hozirgi tahlikali va og'ir vaziyat butun dunyo mamlakatlari va xalqlari bir-biriga bog'langanligini, o'ramizda muntazam muloqot, ishonch va yaqin hamkorlik g'oyat muhim ekanini isbotladi. " Bunday sharoitda milliy madaniyatning yangilanishi va integratsiyalashuvi jarayoni kuchayadi. Madaniy universallashtirish haqiqatan ham tez hayotimizning turli jabhalariga kirib boradi. Hayot tarzimizdagi, urf-odatlarimizdagi yangi o'zgarishlarga, kasbimizning o'zimiz yetib borgan va ba'zan erisha olmaydigan jihatlariga e'tibor qaratsak, madaniyatning qaysi bosqichida ekanligimiz haqida hech qanday nazariyani shakllantira olmaysiz.

Jamiyat taraqqiyotini nafaqat uning siyosiy, ijtimoiy iqtisodiy va ma'naviy hayoti, balki madaniy sohadagi o'zgarishlar ham belgilaydi. Ayniqsa, globalashuv sharoitida madaniyat o'zining rang-barangligini namoyon etmoqda. Shu ma'noda madaniyat tushunchasini alohida ta'kidlash maqsadga muvofiqdir. Ilmiy adabiyotlarda "madaniyat" - "culture" lotincha "o'stirish", "qayta ishlash", "g'amxo'rlik qilish" degan ma'nolarni bildiradi. Ammo "madaniyat" tushunchasi qadimda "ta'lim", "tarbiya", "ma'rifat" ma'nolarini bildirgan. Jumladan, "Falsafa" ensiklopedik lug'atida "madaniyat" (arabcha - "medinal", "shahar", "ma'rifatli" degan ma'noni anglatadi) so'zi insonning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. tabiat va munosabatlarda namoyon bo'ladigan faoliyat. metod. Bu tushunchaning o'zgarishi antropologik (inson) xususiyatga ega bo'lib, inson faoliyati bilan bevosita bogliqdir.

Milliy madaniyat ahamiyatining sezilarli darajada pasayishining yana bir sababi yagona ingliz tili ta'siri ostida fikrlashning milliy o'ziga xos xususiyatlarini o'zgartirishdir. Bugungi kunda ushbu til barcha mamlakatlar uchun umumiy aloqa vositasi sifatida ishlatiladi, ingliz tilida ma'lumotlar butun dunyo bo'ylab kompyuter tarmog'iga

uzatiladi. Chet tillarini o'rganishga katta e'tibor madaniyatlarni birlashtirish yoki madaniy-milliy o'ziga xoslikni yo'q qilish kabi jarayondan qochib qutula olmaydigan madaniyatlarning millatlararo o'zaro ta'sirining yorqin namunasi. Hozirgi kunda ko'pgina G'arb bo'lmagan mamlakatlarda ingliz tilining inson hayotining barcha sohalariga tarqalishi milliy madaniyatlarga katta ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi dunyoda globallashuvning rolini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. U allaqachon xalqaro munosabatlarning qiyofasini o'zgartirdi va hayotning turli sohalariga ta'sir qilishda davom etmoqda. Globallashuv - bu erkinlik va tartibga solish, iqtisodiy manfaatlar va ijtimoiy tenglik o'rtasidagi muvozanatni yaratishni talab qiladigan muammo. Shuningdek, adolatli va barqaror global tizimni yaratishga qaratilgan qarorlarni qabul qilishda davlatlar, xalqaro tashkilotlar va fuqarolarning faol ishtirokini taqozo etadi.

Globallashuvning milliy madaniyatlarga ta'siri zamonaviy dunyoning asosiy jihatlaridan biridir. Globallashuv turli mamlakatlar o'rtasidagi aloqa va o'zaro ta'sirining kuchayishini o'z ichiga oladi, bu esa milliy madaniyatlarga yot elementlarning tarqalishi va kirib borishiga olib keladi.

Globallashuv jarayonining milliy madaniyatlarga ta'sirining muhim jihatlaridan biri bu xorijiy madaniyatning ommaviy axborot vositalari va internet orqali tarqalishidir. Bugun biz turli manbalardan boshqa madaniyatlar, urf-odatlar va urf-odatlar haqida ma'lumot olishimiz mumkin, bu esa turli madaniy elementlarning aralashib ketishiga va kesishishiga olib keladi.

Biroq, globallashuv milliy madaniyatlarga ham foyda keltirishi mumkin. U madaniy xilma-xillikni, fikr almashishni va madaniyatlararo tushunishni kuchaytirishi mumkin. Global hamjamiyat turli madaniyatlar va qadriyatlarga yanada ochiq bo'lishi mumkin, bu ko'p madaniyatli jamiyat rivojlanishiga yordam beradi.

Globallashuv milliy madaniyatlar uchun bir qancha ijobiy tomonlarga ega:

- 1) axborotni tarqatish va ulardan foydalanish imkoniyati;
- 2) madaniy almashinuv;
- 3) iqtisodiy o'sish;
- 4) hamkorlik va texnologiya almashinuvi;

5) ko'p madaniyatli jamiyat.

Umuman olganda, globallashuv milliy madaniyatlarning rivojlanishi va jahon miqyosida o'z ta'sirini kengaytirish imkoniyatlarini beradi. Biroq, o'zligini saqlab qolish va chet eldan yangi g'oyalar va ta'sirlarni qabul qilish o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhimdir.

Globallashuv, shubhasiz, iqtisodiy o'sish, yangi texnologiyalardan foydalanish, xalqaro hamkorlik va madaniy almashinuvni kuchaytirish kabi ijobiy tomonlariga ega. Biroq, bu milliy madaniyatlar uchun salbiy o'zgarishlarni ham keltirib chiqaradi. Birinchidan, globallashuv madaniyatlarning birlashishiga va o'ziga xoslikni yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Jahon standartlari va qarashlari ustuvor bo'lib, bu muayyan guruhlar yoki xalqlarning an'analari, tillari, urf-odatlar va o'ziga xosliklarining yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Bu madaniyatning homogenlashuviga va xilma-xillikning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, globallashuv shuningdek, G'arb madaniyatlarining hukmronligi va ingliz va Amerika madaniyatining ko'plab mamlakatlarga kirib borishiga yordam beradi. Bu esa individual milliy madaniyatlar va tillarning asta-sekin yo'q bo'lib ketishi yoki kamsitilishiga olib kelishi mumkin.

Globallashuv davrida milliy madaniyatlarni asrab-avaylash va rivojlantirish ko'plab mamlakatlar uchun ayniqsa muhim muammolarga aylandi. Globallashuv, bir tomondan, turli madaniyatlar o'rtasida almashish va o'zaro ta'sir qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratasa, ikkinchi tomondan, madaniy an'analar va qadriyatlarning yo'qolishiga va buzilishiga olib kelishi mumkin.

Milliy madaniyatlarni asrab-avaylash usullaridan biri ularning o'ziga xos xususiyatlarini himoya qilish va targ'ib qilishdir. Davlatlar milliy tillar, an'analar, urf-odatlar, hunarmandchilik va san'atni asrab-avaylash va himoya qilish choralarini ko'rishlari kerak. Milliy madaniyatlarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishning huquqiy me'yorlari va moliyaviy mexanizmlarini yaratish ularning o'ziga xosligini saqlab qoladi, bilim va ko'nikmalarning avlodlarga uzatilishini davom ettiradi.

Jahon ommaviy axborot vositalarining milliy madaniyatlarga ta'sirini cheklash ham muhimdir. Zamonaviy texnologiyalar va Internet odamlarga butun dunyodan ma'lumot va

o'yin-kulgilardan foydalanish imkonini beradi, ammo bu o'z madaniyatiga qiziqishni yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Davlatlar jahon madaniyati ta'sirini muvozanatlash va milliy madaniyatlarning o'ziga xosligini saqlab qolish uchun xorijiy ommaviy axborot vositalarining importi va mavjudligini cheklashlari va tartibga solishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, globallashtirish davrida milliy madaniyatlarni asrab-avaylash va rivojlantirish davlat va jamiyat tomonidan kompleks yondashuvni talab qiladigan vazifadir. Bu noyob xususiyatlarni, ta'lim va ma'rifatni himoya qilish va qo'llab-quvvatlash, an'analar va bayramlarni qo'llab-quvvatlash, global madaniyat ta'sirini nazorat qilish va cheklashni o'z ichiga oladi. O'z milliy madaniyatini asrab-avaylash nafaqat mamlakatning o'ziga xosligi va o'ziga xosligini yaratishga yordam beradi, balki butun jahon madaniyatining boyishi va rang-barangligiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqi
2. Глобалистика: международный междисциплинарный энциклопедический словарь. -Москва-Санкт Петербург-Нью Йорк, 2006.
3. Урсул, А. Д. Глобалистика и глобализационные исследования: становление новых интегративных направлений // Философская мысль. - 2018. - № 4
4. Рассказов, Л. П. Понятие глобализации и ее влияние на государственный суверенитет: различные подходы к проблеме // Философия права. 2013. №6 (61). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-globalizatsii-i-ee-vliyaniena-gosudarstvenny-suverenitet-razlichnye-podhody-k-probleme>